

І. А. Саракавік¹, К. А. Мардачова²

¹*Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Мінск, Беларусь*

²*Мінская абласная ветэрынарная станцыя, Мінск, Беларусь*

АСНОЎНЫЯ АКТЫ ВЕТЭРЫНАРНАГА ЗАКАНАДАЎСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. 1919–1941 гг.

Анотацыя. Артыкул прысвечаны асноўным актам ветэрынарнага заканадаўства на тэрыторыі Беларусі, пачынаючы з Сярэднявечча, іх правапрымяненне ў наступныя стагоддзі аказала істотны ўплыў на стан жывёлагадоўлі і пасадзейнічала яе развіццю на сучасным гістарычным этапе.

Ключавыя словы: жывёлагадоўля, Ветэрынарны статут, заканадаўства, Савецкі Саюз, Беларусь.

Для цытавання. Саракавік, І. А. Асноўныя акты ветэрынарнага заканадаўства на тэрыторыі Беларусі. 1919–1941 гг. / І. А. Саракавік, К. А. Мардачова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 36–50.

І. А. Сороковик¹, К. А. Мардачева²

¹*Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь*

²*Минская областная ветеринарная станция, Минск, Беларусь*

ОСНОВНЫЕ АКТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. 1919–1941 гг.

Анотация. Статья посвящена основным актам ветеринарного законодательства на территории Беларуси, начиная со средних веков, их применение в последующие столетия оказало существенное влияние на состояние животноводства и способствовало его развитию на современном историческом этапе.

Ключевые слова: животноводство, Ветеринарный устав, законодательство, Советский Союз, Беларусь.

Ivan A. Sorokovik¹, Ksenia A. Mardacheva²

¹*Academy of Management under the President of the Republic of Belarus,
Minsk, Belarus*

²*Minsk Regional Veterinary Station, Minsk, Belarus*

THE MAIN ACTS OF VETERINARY LEGISLATION ON THE TERRITORY OF BELARUS 1919–1941

Abstract. The article is devoted to the main acts of veterinary legislation on the territory of Belarus, since the Middle Ages, their enforcement in subsequent centuries had a significant impact on the state of animal husbandry and contributed to its development at the present historical stage.

Keywords: animal husbandry, veterinary regulations, legislation, Soviet Union, Belarus.

For citation. Sorokovik I. A., Mardacheva K. A. The main acts of veterinary legislation on the territory of Belarus 1919–1941. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 36–50 (in Belarusian).

Адзначаная тэма не знайшла шырокага даследавання сярод вучоных Беларусі. На сёння маюцца ў асноўным некалькі артыкулаў дацэнта кафедры экалагічнага і аграрнага права БДУ, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта І.П. Кузьміч*. Яны, як правіла, адносяцца да перыяда дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь. У іх у асноўным разглядаюцца пытанні прававога рэгулявання ў сферы жывёлагадоўлі, аднак практычна

*Кузьміч І. П. Правовое забеспячэнне развіцця жыватноўдства ў кантэксце магможнай сістэматызацыі нормаў аграрнага заканадаўства [Электронны рэсурс] // Тэарэтыка-правовыя аспекты развіцця аграрнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь ў абласці расцеінеўдства і жыватноўдства / І. П. Кузьміч [і др.]. – Мінск, 2017.– URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257018/1/Kuzmich.pdf>. – (Дата доступу 06.07.2023); Кузьміч І. П. Становленне і перспектывы развіцця заканадаўства Рэспублікі Беларусь ў абласці расцеінеўдства і жыватноўдства // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр заканадаўства і правовых ісслед. Респ. Беларусь, Ін-т правовых ісслед. ; редкол.: Карповіч Н.А. [і др.]. – Мінск, 2018. – Вып. 13. – С. 557–565; Кузьміч І. П. О праблемах сістэматызацыі аграрна-правовых нормаў ў абласці жыватноўдства // Стратэгія і тактыка развіцця прайзводственна-хазяйственных сістэм : матэрыялы ІХ міждунар. науч.-практ. конф., Гомель, 26–27 нояб. 2015 г. / Гомел. гос. тэх. ун-т ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель, 2015. – С. 251–253; Кузьміч І. П. Праблемы правовага забеспячэння развіцця жыватноўдства ў Рэспубліке Беларусь // Інфармацыйна-правовая падтрымка аховы акаружэючай сроды і устойлівага развіцця : по матэрыялам круглых столов / редкол.: С. А. Балашенко (отв. ред.) [і др.]. – Мінск, 2014. – С. 77–79.

не закранаюцца акты ветэрынарнага заканадаўства. Гэту тэму закрануў доктар ветэрынарных навук А.А. Русіновіч у невялікім артыкуле «О совершенствовании национального ветеринарного законодательства и структуры ветеринарной службы» [1].

Больш актыўна гэта тэма распрацоўваецца расійскімі вучонымі. Даследуюць яны розныя аспекты. Да прыкладу, І.В. Бандарчук, А.І. Галіева, Д.Б. Гарохава і некаторыя іншыя даследчыкі займаюцца пытаньнямі рэфармавання рэгіянальнага заканадаўства аб абыходжанні з жывёлай*, Я.В. Гаршкова, В.Н. Мінчанка, Л.В. Ткачова – нармаваннем працы ветэрынарных работнікаў прамысловых жывёлагадоўчых комплексаў [2], Я.А. Карабкова, Л.А. Сабельнікава – аб расійскім і сусветным вопыце аховы правоў жывёл [3].

З невялікага агляду вынікае, што абазначаная тэма ў нашай дзяржаве пакуль значыма навукоўцамі не распрацавана. А патрэба ў гэтым маецца, так як грамадскія адносіны не стаяць на месцы, яны ўскладняюцца, удасканальваюцца, патрабуюць адпаведнага рэагавання як даследчыкаў, так і законатворцаў. Кожны прыняты заканадаўчы акт патрабуе пэўнага аналізу: наколькі ён адпавядае запатрабаваням часу, накіроўвае дзяржаўныя органы і грамадкасць на яго выкананне, як адбываецца законапрымяненне. Нарэшце, і самае галоўнае, наколькі ён аказаўся эфектыўным.

Актуальнасць тэмы выклікана некалькімі фактарамі. Вядома, што з ранняга Сярэднявечча і прыкладна па XVII ст. уключна на тэрыторыі сучаснай Беларусі актыўна развівалася земляробства і галоўнай культурай былі зернавыя. Заканадаўчы акт Вялікага Княства Літоўскага «Устава на валокі» 1557 г. прадугледжваў, у тым ліку, далейшае развіццё гэтага кірунку сельскай гаспадаркі. Заходняя Еўропа ў той час была зацікаўлена ў пастаўках

*Бандарчук И. В., Руденко А. В., Хоменко А. С. Реформирование регионального законодательства об обращении с животными в свете формирующейся судебной практики // Вестн. МГПУ. Сер.: Юрид. науки. – 2021. – № 1 (41). – С. 62–70; Галиева, А. И. Проблемы законодательного регулирования ответственного обращения с животными // АCADEMY. – 2020. – № 6 (57). – С. 75–78; Горохова Д. Б. Проблемы качества и эффективности применения Закона об ответственном обращении с животными // Журн. рос. права. – 2020. – № 4. – С. 153–171.

зернавых, чым і займаліся многія дзяржавы Цэнтральна-Усходняй Еўропы, у тым ліку і ВКЛ. Аднак у наступныя стагоддзі становішча рэзка змянілася: у Заходнюю Еўропу хлынуў паток збожжавых з Канады, ЗША, Аргентыны і нават з Аўстраліі. Ён быў намнога таннейшым, чым з ВКЛ. Беларуска-Літоўская дзяржава не вытрымала канкурэнцыі і вымушана была пераарыентаваць экспартную складаючую сельскай гаспадаркі. Ёй з'явілася мяса-малочная галіна, якая стала вядучай не толькі ў XIX, але і ў XX – пачатку XXI ст. Менавіта з гэтага часу пачалі больш актыўна развівацца розныя галіны жывёлагадоўлі. Для атрымання жывёлагадоўчай прадукцыі разводзілі буйную рагатую жывёлу, свіней, коней, авечак, коз, буйвалаў, трусаў, а таксама розныя віды птушак — курэй, качак, гусей, індычак. Не апошнія месца займалі даўнія віды дзейнасці: пчалярства, рыбная гаспадарка і інш. Другімі словамі, жывёлагадоўля выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца як дзеля задавальнення растурых патрэб насельніцтва ў прадуктах мяса-малочнага харчавання, так і як важнейшая экспартная прадукцыя сельскай гаспадаркі.

Не меншае значэнне з ранняга Сярэднявечча і практычна на сярэдзіну XX ст. мела развіццё конегадоўлі. З аднаго боку, як цяглавай сілы ў сельскай гаспадарцы. З другога боку, як сродка дзейнасці аднаго з галоўных родаў войска таго часу – конніцы. Асабліва гэта праявілася ў Грунвальдскай бітве, Першай сусветнай і грамадзянскай войнах.

Усё гэта патрабавала асаблівага догляду жывёл, а калі патрэбна, то і лячэння, бо хатнія жывёлы, як і людзі, хварэюць. Ім неабходна кваліфікаваная дапамога. Зразумела, што першапачаткова гэта была прымітыўная народная ветэрынарыя. У якасці лекаў выкарыстоўвалі ў большасці выпадкаў тыя ж сродкі, што і для людзей – лекавыя травы, попел і інш. Павелічэнне колькасці жывёл, якія знаходзіліся ў статку, пры захворванні нават адной з іх, можа прывесці, і часам прыводзіла, да эпідэміі ўсіх іх. А гэта вялікія страты не толькі для гаспадара гэтых жывёл, а для і грамадства, дзяржавы.

Фарміраванне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян суправаджалася развіццём звычайнага права. На сёння не існуе звестак, як рэгуляваліся грамадскія адносіны ў сферы лячэння

жывёл. З пісаным правам з'яўляюцца ўскосныя звесткі аб адносінах грамадства і дзяржавы да хатніх жывёл, асабліва да буйнай рагатай жывёлы, коней і інш. У Судзебніку Казіміра 1468 г. маюцца нормы, якія прадугледжвалі пакаранне смерцю не толькі за кваліфікаваныя віды злачынства або паўторныя злачынствы, але і за крадзёж каровы (арт. 13), каня (арт.15) [4, с. 29]. Яны сведчаць аб тым, наколькі нават у той час дзяржава беражліва адносілася да гэтых жывёл, якія ў многім былі асновай для жыццядзейнасці.

Развіццё медыцыны прывяло і да паступовага ўдасканалення ветэрынарыі, а разам з гэтым і да прававога рэгулявання гэтай дзейнасці. Найбольш яскравым актам у гэтай сферы грамадскіх адносін на землях Беларусі стаў «Устав врачевный» Расійскай імперыі, які быў выдадзены ў 1905 г. Да гэтага часу у дзяржаве склалася дакладная сістэма кіравання ветэрынарнай дзейнасцю. Яна ўключала ў сябе Ветэрынарнае ўпраўленне, ветэрынарны камітэт, ветэрынарныя пункты, а таксама ветэрынары акруговыя, павятовыя, участковыя, звышштатныя, земскія і гарадскія, пунктовыя і вольнапрактыкуючыя [5, с. 655].

У адпаведнасці з арт. 1 Статута медычнага Галоўнае ўпраўленне грамадзянскімі медыцынскай і ветэрынарнай часткамі належала Міністэрству унутраных спраў. У ім меліся Ветэрынарнае ўпраўленне і ветэрынарны камітэт. Згодна арт. 2 для загадвання ветэрынарнай часткай у губернях у складзе губернскіх праўленняў састаялі губернскія ветэрынарныя інспектары. Мясцовае медыцынскае ўпраўленне па паведах і гарадах складалі павятовыя і гарадскія лекары і павятовыя ветэрынары. У паведах, гарадах і паселішчах меліся сельскія (участковыя) лекары і іншыя медыцынскія, а таксама ветэрынарныя работнікі.

Другая кніга Статута медычнага складалася з Статута медыцынскай паліцыі, у якім пяты раздзел быў прысвечаны ветэрынарна-паліцэйскім мерам па папярэджанню і спыненню заразных і павальных хвароб на жывёл і па абясшкоджванню сырых прадуктаў жывёлагадоўлі [5, с. 335–362]. Колькасць ветэрынарных лекараў у паведах вызначалася мясцовымі ўмовамі, а таксама ўстановамі, якія мелі сродкі на ўтрыманне гэтых лекараў (арт.1110). Арт. 1111 прапісваў правы статус

ветэрынарнага лекара, асабліва яго абавязкі. Аб усіх выпадках захворванняў жывёл ён абавязаны быў аператыўна інфармаваць мясцовага ветэрынарнага інспектара, а таксама павятовае і губернскае кіраўніцтва. У той жа час пры з'яўленні заразных і павальных хваробаў на жывёл меры па іх спыненні ўскладаліся на ветэрынарных лекараў (арт.1112).

Арт. 1123 прапісваў, што праекты абавязковых пастановаў па ветэрынарнай часткі для мясцовых жыхароў складаюцца губернскімі распарадчымі камітэтамі, а дзе яны адсутнічалі, губернскімі праўленнямі або замяняючымі іх ўстановамі. Яны прымаліся ў выпадках з'яўлення на жывёлах з мясцовай скаціны заразных і павальных хваробаў; іх смерці; забою жывёл з мясцовай скаціны або прымянення да іх прышчэпак; пакідання іх ва ўладальніка пад ветэрынарна-паліцэйскім наглядам; абсяшкодджвання сырых прадуктаў жывёлагадоўлі пры апрацоўцы іх на фабрыках і заводах, а роўна пасля паступлення ў продаж на ежу і ў іншых прадугледжаных 13 выпадках. Арт. 1126-1148 главы чацвёртай прадугледжвалі меры па папярэджанні і спыненні заразных і павальных хвароб, надзяляючы ветэрынарныя ўстановы, мясцовыя органы ўлады і кіравання, а таксама міністра ўнутраных спраў адмысловымі на тое паўнамоцтвамі і правамі.

У той жа час у главе шостаі (арт. 1166–1175) прадугледжвалася «ўзнагароджанне ўладальнікаў за забітых жывёл і знішчаныя прадметы». Яно вылічалася з сум адсоткавага збору з гуртавой жывёлы. Аднак скотапрамыслоўцы мелі такое права толькі тады, «калі яны аплацілі належачыя ім гурты ці партыі устаноўленым працэнтным зборам» (арт.1168). Такое становішча павінна было быць прызнаным ветэрынарным лекарам (арт. 1169). Заканадавец прадугледзеў і сродкі для пакрыцця расходаў па выкананні мер барацьбы з заразнымі і павальнымі хваробамі на жывёл і наогул па ўтрыманню ветэрынарнай часткі [5, с. 358–362].

Важнае значэнне для развіцця ветэрынарнага заканадаўства меў Закон Расійскай імперыі «Аб некаторых мерапрыемствах па паляпшэнні пастановаў сельска-ветэрынарнай часткі ў Віленскай, Ковенскай, Гродзенскай і Курляндскай губернях» ад 3 ліпеня 1914 г. Ён прадугледжваў паляпшэнне матэрыяльнага і

прафесійнага становішча работнікаў ветэрынарнай службы, павышэнне прафесіяналізму работнікаў ветэрынарнай службы гэтых губерняў. У прыватнасці, Віленскаму, Ковенскаму, Гродзенскаму і Курляндскаму губернатарам было прадастаўлена права камандзіраваць участкавых (павятовых) ветэрынарных фельчараў у ветэрынарна-фельчарскія школы пры ветэрынарных інстытутах для ўдасканалення на тэрмін да двух гадоў кожнага з захаваннем утрымання і з выдачай з земскіх сродкаў дапамогі па сто дваццаць пяць рублёў у год кожнаму. Выдатак на гэтую патрэбу вызначаўся ў каштарысным парадку, аднак з той умовай, каб камандзіраваныя ветэрынарныя фельчары абавязваліся праслужыць у той губерні, з якой яны былі камандзіраваны, на пасадзе ўчастковага (павятовага) ветэрынарнага фельчара па паўтара года за кожны год камандзіроўкі [5, с. 607–608].

Значыць, яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у Расіі былі прыняты нарматыўныя прававыя акты, дзеючыя і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, якія дакладна вызначылі арганізацыйна-правовыя асновы ветэрынарнай службы ў дзяржаве і прававы статус гэтых інстытутаў, а таксама супрацоўнікаў ветэрынарнай службы.

Савецкая ўлада, улічваючы вялікую ролю і значнасць у барацьбе з контррэвалюцыяй такога роду войск Чырвонай Арміі, як кавалерыйскія часткі, у красавіку 1918 г. утварыла Галоўны ваенна-ветэрынарны камітэт. У гэтым жа месяцы Наркамат унутраных спраў РСФСР прыняў рашэнне аб арганізацыі Галоўнага ветэрынарнага савета пры НКУС і ветэрынарных пададдзелаў пры губернскіх і абласных саветах. У маі 1918 г. было створана Ваенна-ветэрынарнае ўпраўленне Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі [6, с. 98–99]. Гэтыя акты сведчаць аб тым, што савецкая ўлада надавала асабліва важнае значэнне ветэрынарнаму заканадаўству, а праз яго і ветэрынарыі. Яе арганізацыйныя органы, як бачна, былі ўтвораны менавіта пры найбольш уплывовых для дзяржавы наркаматах, што падкрэсліва іх асаблівую значымасць. Важна і тое, што ў гэтай галіне грамадскіх адносін, у адрозненне ад многіх іншых, савецкая ўлада не адмаўлялася ад наакопленнага імперскага ветэрынарнага заканадаўства, а прыстасавала яго да сваіх патрэбаў. Пра гэта сведчаць і наступныя нарматыўныя прававыя акты.

У траўні 1918 г. НКУС РСФСР прыняў пастанову «Аб арганізацыі Цэнтральнага ветэрынарнага аддзела». Апошні стаў складацца з шасці пададдзелаў: эпізаатычнага і лабараторнага; ветэрынарна-санітарнага, лячэбнага; заатэхнічнага і статыстычнага; экспарту і імпарту; культурна-асветнага; агульнага (бухгалтэрыя, казначэйства, гаспадарчая частка і інфармацыйнае бюро). Важнае значэнне для развіцця ветэрынарыі меў дэкрэт СНК РСФСР № 586 «Аб племянной жывёлагадоўлі» ад 13 ліпеня 1918 г. Ён усталёўваў, што ўсе «племянныя жывёлы непрацоўных гаспадарак» аб'яўляліся без усялякага выкупу агульнанародным здабыткам РСФСР і паступаюць у распараджэнне Наркамата земляробства [7, с. 685].

У сувязі з тым, што ветэрынарная справа знаходзілася ў кіраванні розных ведамастваў СНК РСФСР 8 кастрычніка 1919 г. прыняў Дэкрэт «Аб аб'яднанні кіравання ветэрынарнай часткай у Рэспубліцы». У адпаведнасці з ім «ўся ветэрынарная справа ў РСФСР, акрамя ветэрынарнай часткі Чырвонай Арміі, засяроджваецца ў падпарадкаванні Народнага камісарыята земляробства» (арт.1). Арт. 2-4 рэгламентавалі адносіны ў сферы перадачы ветэрынарнай часткі і органаў кіравання. Інстытут эксперыментальнай ветэрынарыі, іншыя ветэрынарныя навукова-практычныя ўстановы з усёй маёмасцю, персаналам і крэдытамі як у цэнтры, так і на месцах, перадаваліся з НКУС у Наркамат земляробства.

Асаблівую ўвагу маладая савецкая рэспубліка надавала ўліку, падрыхтоўцы і прыцягненню да працы па спецыяльнасці ветэрынарных работнікаў. Гэтаму спрыялі дэкрэты Савецкай улады: 9 чэрвеня 1920 г. «Аб парадку прыцягнення розных спецыялістаў, якія маюць, акрамя таго, званне лекара і фельчара, да работ па спецыяльнасці», 23 чэрвеня 1920 г. – «Аб паскораным выпуску ветэрынарных лекараў» і іншыя.

Адначасова дырэктыўныя органы РСФСР выдалі шэраг дэкрэтаў і пастановаў, накіраваных на барацьбу з эпізаатыямі. Да прыкладу, 18 студзеня 1919 г. – «Аб мабілізацыі ветэрынарнага персаналу на барацьбу з эпізаатыямі»; 24 сакавіка 1919 г. – «Аб прадастаўленні ветэрынарным урачам і фельчарам адтэрміноўкі ад прызыву на ваенную службу»; 11 верасня 1919 г. – «Аб мерах спынення і папярэджання чумы рагатай жывёлы ў межах

РСФСР»; 28 студзеня 1920 г. – «Аб мерах барацьбы з чумой рагатай жывёлы»; 12 мая 1920 г. – «Аб заснаванні пасады ўпаўнаважаных па барацьбе з чумой рагатай жывёлы»; 9 чэрвеня 1920 г. – «Аб вызваленні ветэрынарных урачоў і фельчараў ад працоўных мабілізацый» і іншыя.

Аднак рэальнае становішча спраў на месцах, у тым ліку і ў ССРБ, прымушала савецкае кіраўніцтва дзейнічаць больш энергічна. Справа ў тым, што многія рэгіёны Расіі, Украіны, Беларусі падвергліся распаўсюджванню павальных заразных хвароб, чумы буйнай рагатай жывёлы, каросты коней, а таксама захваральнасцю жывёл яшчурам, сібірскай язвай, сухотамі і іншымі хваробамі. У сувязі з гэтым Старшыня СНК РСФСР У.І. Ленін 28 красавіка 1921 г. накіраваў ліст «Усім губвыканкамам». Ён пісаў, у прыватнасці, што чума рагатай жывёлы, сап, запаленне лёгкіх і іншыя эпідэміі, з'яўляючыся вялікім дзяржаўным бедствам, руйнуюць сялянскія і фермерскія гаспадаркі, вядуць да паглыблення эканамічнага крызісу, а таксама разбураюць усякі вытворчы сельскагаспадарчы план.

Таму ўсім губвыканкамам ставілася задача звярнуць асаблівую ўвагу на супрацьчумныя мерапрыемствы, а таксама прапісвалася аказваць належную ўвагу ветэрынарнаму персаналу і ўстановам, якія вядуць барацьбу з чумой рагатай жывёлы і іншымі хваробамі. Меркавалася, што ў выніку выканання шэрагу мерапрыемстваў у хуткім часе эпідэміяльная сітуацыя наладзіцца, як і сама сялянская гаспадарка, разрадзіцца сельскагаспадарчы крызіс, павялічыцца пасяўная плошча, што ў канчатковым выніку прывядзе да паляпшэння эканамічнага становішча ў краіне [8, с. 101].

Вялікае значэнне для станаўлення савецкай ветэрынарнай службы і фарміравання ветэрынарнага заканадаўства мела прыняцце спецыяльнай пастановы Савета працы і абароны РСФСР «Аб кіраванні ваеннай ветэрынарыяй» ад 2 жніўня 1921 г. У ёй былі сфармуляваны задачы, абавязкі і ўзаемаадносіны грамадзянскай і ваеннай ветэрынарных службаў. У выніку гэтых службаў былі аб'яднаны, і знаходзіліся ў падпарадкаванні Наркамзема РСФСР па лістапад 1923 г. [9].

Аднак найбольш важнай падзеяй для развіцця сферы ветэрынарыі стаў Ветэрынарны статут РСФСР, прыняты ў УЦВК

3 лістапада 1923 г. пад назвай «Аб увядзенні ў дзеянне ветэрынарнага Статута РСФСР». Меў ён чатыры часткі: асноўныя задачы дзяржаўнай ветэрынарыі і абавязкі Наркамата земляробства па іх ажыццяўленню (арт. 2); аб барацьбе з заразнымі і павальнымі хваробамі жывёлаў (арт. 3–54); аб ветэрынарна-санітарным наглядзе (арт. 55–74); аб органах кіравання, правах і абавязках уладальнікаў жывёл і службовых асобаў (арт. 75–112) [10].

На падставе гэтага нарматыўнага прававога акта быў прыняты Ветэрынарны статут БССР 1924 г. [11]. Ён практычна цалкам паўтараў расійскі закон і па сваёй сутнасці стаў асноўным ветэрынарным законам. У ім былі выкладзены асноўныя задачы дзяржаўнай ветэрынарнай службы, яе арганізацыйна-прававая структура ў цэнтры і на месцах, прававы статус работнікаў, а таксама ўладальнікаў жывёл. У прыватнасці, у арт. 1 ставіліся задачы: а) арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў па папярэджанні і спыненні заразных і павальных хвароб хатніх жывёл; б) арганізацыя ветэрынарна-санітарнага нагляду; в) арганізацыя ветэрынарна-лячэбнай дапамогі насельніцтву; г) ахова народнага здароўя ў дачыненні да заразных і паразітарных хваробаў, агульных чалавеку і жывёлам. Для іх вырашэння Наркамат земляробства павінен быў распрацаваць агульны план усіх ветэрынарных мерапрыемстваў і ажыццяўляць кіраўніцтва па іх выкананню.

Асаблівую ўвагу Статут надаваў пытанням барацьбы з заразнымі і павальнымі хваробамі хатніх жывёл і птушак, прадугледжваючы агульныя меры па іх папярэджанні і спыненні, пачынаючы з ўстанаўлення пастаяннага ветэрынарна-санітарнага нагляду і аканчваючы канкрэтнымі мерамі (арт. 12–14). Пры гэтым усталёўваліся асаблівыя меры пры асобных заразных хваробах, падкрэсліваючы іх небяспеку для грамадства і дзяржавы. Гэта чума рагатай жывёлы, павальнае запаленне лёгкіх (перыпнеўманія) буйной рагатай жывёлы, яшчур, сухоты, шаленства, гемарагічныя сэптыцэміі (павальная гарачка і грудная зараза хатніх і дзікіх жывёл), павальны выкідак буйной рагатай жывёлы і коней, кароста, воспа авечак, сап, эпізаатычнай лімфангіт (афрыканскі сап) коней, мыт, случная хвароба коней,

рожа і чума свіней, халера птушак, чума курэй, дыфтэрыт птушак (арт. 15–54).

Не меншае значэнне надавалася ветэрынарна-санітарнаму нагляду за перамяшчэннем жывёл і сырых жывёльных прадуктаў (арт. 55–63), за бойнямі, мяснымі і іншымі жывёльнымі прадуктамі (арт. 64–74). Статут утрымліваў таксама мерапрыемствы па папярэджанні заносу дадзеных хваробаў з-за мяжы. Для БССР адной з самых актуальных праблем з'яўлялася малалікасць кадраў для ветэрынарыі, пасколькі не мелася спецыяльных ветэрынарных навучальных устаноў. Толькі ў 1922 г. у Мінску быў адкрыты ветэрынарны тэхнікум з 3-гадовым тэрмінам навучання. 4 лістапада 1924 г. пры падтрымцы Наркамзема РСФСР Прэзідыум ЦВК БССР прыняў пастанову аб адкрыцці Віцебскага ветэрынарнага інстытута, адкрыццё якога адбылося 8 лістапада 1924 г., а ў 1928 г. адбыўся першы выпуск 80 маладых ветэрынарных лекараў. За 10 гадоў было падрыхтавана 543 ветурачы і 64 заатэхнікі [12].

На тэрыторыі рэспублікі ў гэтыя гады ў значных памерах працягвалі развівацца многія заразныя хваробы жывёл (сібірская язва, сап, шаленства, чума і інш.). Аналагічныя праблемы меліся і ў іншых саюзных рэспубліках. Улічваючы гэта, 14 мая 1927 г. пастановай СНК СССР быў утвораны пры Савеце працы і абароны СССР Камітэт па ветэрынарных справах. На яго было ўскладзена кіраўніцтва ўсёй ветэрынарнай справай і каардынаванне ветэрынарнай дзейнасці. Так быў створаны першы саюзны ўрадавы орган па кіраўніцтву ветэрынарнай справай, які праводзіў свае мерапрыемствы праз наркаматы земляробства саюзных рэспублік.

3 снежня 1928 г. СПА СССР выдаў пастанову «Аб стане ветэрынарнай справы СССР і мерапрыемствах па яго паляпшэнні». Важнасць яго заключалася ў тым, што яно меркавала павялічыць асігнаванні ветэрынарным установам з утварэннем спецыяльных фондаў, арганізаваць у ветэрынарных установах навукова-даследчую працу, умацніць будаўніцтва ветэрынарных аб'ектаў [13].

Кардынальнае значэнне для развіцця ветэрынарыі мела прыняцце Ветэрынарнага Статута Саюза ССР ад 27.10.1936 г. ЦВК СССР за № 78 і СНК СССР за № 1922. ЦВК саюзных

рэспублік абавязаны былі ў сувязі з гэтым адмяніць свае ветэрынарныя кодэксы і статуты і прывесці сваё заканадаўства ў адпаведнасць з Ветэрынарным статутам СССР (арт.3).

Непасрэдна ў Ветэрынарным статуце СССР змяшчалася 37 арт. Арт. 2–15 прадугледжвалі меры папярэджання і ліквідацыі заразных хвароб жывёл і птушак. У прыватнасці, упершыню кіраўнікі гаспадарак, якія маюць жывёл і птушак, абавязаны былі ў мэтах папярэджання заразных захворванняў жывёл (у тым ліку пушных звяроў, якіх разводзяць у няволі), праводзіць два разы на год дэзінфекцыю памяшканняў для жывёл і птушак; уводзіць каранцін на зноў паступаючых у гаспадарку жывёл у адпаведнасці з патрабаваннямі Наркамата земляробства СССР; ізаляваць хворых жывёл ад здаровых; праводзіць ахоўныя пасіўныя і актыўныя прышчэпкі і дыягнастычныя даследаванні, прымаць меры барацьбы са шкоднікамі жывёл і знішчаць грызуноў, тэрмінова паведамляць ветэрынарнага лекара або фельчара пры наяўнасці прыкмет заразных захворванняў жывёл.

Важна і тое, што права ўводзіць каранцін у гаспадарцы, населеным пункце або мясцовасці атрымалі мясцовыя органы ўлады, пачынаючы з раённага выканаўчага камітэта (арт. 7). Ветэрынарны статут у артыкулах 10–12 усталёўваў пры якіх хваробах жывёл і птушак яны падлягалі забою, а трупы – знішчэнню.

Асаблівае значэнне Статут надаваў ветэрынарна-санітарным мерапрыемствам у месцах нарыхтовак і забою жывёл і птушак, гандлю імі і ў месцах выхаду сыравіны жывёльнага паходжання (арт. 16–22), так як яны былі цесна звязаны з аховай здароўя і жыцця людзей. Статут рэгуляваў і ветэрынарна-санітарныя мерапрыемствы пры перавозцы, узове і вывазе жывёл, птушак, а таксама туш і сыравіны жывёльнага паходжання па чыгуначных і водных шляхах зносін (арт.23–28).

Арт. 29–37 прапісвалі арганізацыю ветэрынарнай справы ў Савецкім Саюзе, якая ўскладалася на Наркамат земляробства СССР і яго мясцовыя органы, а таксама адзначалі іх прававы статус. Значыць, Ветэрынарны статут Саюза ССР 1936 г. падвёў своеасаблівыя вынікі нарматворчасці ў сферы ветэрынарыі за мінулыя гады савецкай улады, а таксама адлюстравваў істотныя

змены, якія адбыліся ў сельскай гаспадарцы на аснове калектывізацыі і развіцця індустрыялізацыі.

Выкладзены матэрыял дазваляе заключыць, што асноўнымі актамі ў разгляданым перыяд, якія аказалі істотны ўплыў на развіццё жывёлагадоўлі ў Беларусі стаў Ветэрынарны статут БССР 1924 г., уабраўшы ў сябе важнейшыя нормы і палажэнні аналагічнага статута РСФСР 1923 г. У ім, у сваю чаргу, хоць ён зыходзіў з класавых пазіцый, назіралася пераемнасць прававых нормаў дакастрычніцкага часу. Больш важнае значэнне меў Ветэрынарны статут СССР 1936 г. Ён падвёў вынік папярэдняга савецкага заканадаўства ў гэтай сферы грамадскіх адносін. Значымасць яго ў многім заключалася ў тым, што ён арганізацыйна цэнтралізаваў дзейнасць ветэрынарнай службы дзяржавы, садзейнічаў укладанню пэўных фінансаватэрыяльных сродкаў для патрэб ветэрынарнай дзейнасці, падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў, у тым ліку навуковых, для яе, чаго саюзныя рэспублікі, у тым ліку і БССР, гэтым у поўнай меры не распалагалі. Дзейнічаў ён да пачатку 1950-х гг.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Русинович, А. А. О совершенствовании национального ветеринарного законодательства и структуры ветеринарной службы / А. А. Русинович // Белорус. сел. хоз-во. – 2008. – № 8. – С. 47–48.
2. Горшкова, Е. В. Нормирование труда ветеринарных работников промышленных животноводческих комплексов / Е. В. Горшкова, В. Н. Минченко, Л. В. Ткачева // Вестн. Брян. гос. с.-х. акад. – 2015. – № 2-2. – С. 36–38.
3. Коробкова, Е. А. Охрана прав животных: российский и мировой опыт / Е. А. Коробкова, Л. А. Сабельникова // Науч. альм. – 2018. – № 5-3 (43). – С. 75–78. <https://doi.org/10.17117/na.2018.05.03.075>
4. Судебник Казимира (1468) / Ин-т истории АН Литов. ССР. – Вильнюс : Минтис, 1967. – 36 с.
5. Устав врачебный. Изд. 1905 г. и по прод. 1912 и 1913 гг., и узаконения по врачебно-санитарной части, пополнения постатейными разъяснениями Сената и правительственных установлений, правилами и инструкциями / сост. Л. А. Кольчев. – Петроград : Изд. Юрид. кн. магазина В. П. Анисимова, 1915. – 660 с.
6. Никитин, И. Н. История ветеринарии / И. Н. Никитин, В. И. Калугин. – М. : Агропромиздат, 1988. – 191 с.
7. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. / Упр. делами Совнаркома СССР. – М. : Упр. делами СНК СССР, 1942. – 1482 с.

8. Никитин, И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела : учебник / И. Н. Никитин, – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Лань ; М. : [б. и.] ; Краснодар : [б. и.], 2014. – 359 с.

9. Известия Народного Комиссариата по военным делам. – 1921. – 11 сент. (№ 122).

10. О введении в действие ветеринарного устава РСФСР : постановление ВЦИК от 3 нояб. 1923 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_18.htm. – Дата доступа: 30.05.2023.

11. Ветеринарный устав Белорусской Социалистической Советской Республики: проект, принятый СНКБ 28 июня 1924 г. и вносимый на 2-ю сессию ЦИКБ VI созыва. – Минск : Изд. Центр. исполн. Ком. Советов Белоруссии, 1924. – 29 с.

12. Развитие ветеринарного дела с середины 20-х годов до 1941 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://poisk-ru.ru/s43898t20.html>. – Дата доступа: 30.04.2023.

13. Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1931 г. [Электронный ресурс] // Исторические материалы. – Режим доступа: <https://istmat.org/node/54375>. – Дата доступа: 08.05.2023.

References:

1. Rusinovich A. A. On the improvement of national veterinary legislation and the structure of the veterinary service. *Belorusskoe sel'skoe khozyaistvo* [Belarusian Agriculture], 2008, no. 8, pp. 47–48 (in Russian).

2. Gorshkova E. V., Minchenko V. N., Tkacheva L. V. Labor standards for veterinary workers at industrial livestock complexes. *Vestnik Bryanskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii* [Bulletin of the Bryansk State Agricultural Academy], 2015, no. 2-2, pp. 36–38 (in Russian).

3. Korobkova E. A., Sabelnikova L. A. Protection of animal rights: Russian and world practice. *Nauchnyi al'manakh = Science Almanac*, 2018, no. 5-3 (43), pp. 75–78 (in Russian). <https://doi.org/10.17117/na.2018.05.03.075>

4. Institute of History of the Academy of Sciences of Lithuanian SSR. *Code of Law of Casimir (1468)*. Vilnius, Mintis, 1967. 36 p. (in Russian).

5. Kolychev L. A. (comp.). *Medical regulations. Ed. 1905 onwards 1912 and 1913, and legalization on the medical and sanitary side, supplemented by article-by-article explanations of the Senate and government regulations, rules and instructions*. Petrograd, Publishing house Legal bookstore of V. P. Anisimov, 1915. 660 p. (in Russian).

6. Nikitin I. N., Kalugin V. I. *History of veterinary medicine*. Moscow, Agropromizdat Publ., 1988. 191 p. (in Russian).

7. Management of the affairs of the Council of People's Commissars of the USSR. *Collection of government decrees and orders for 1917–1918*. Moscow, Administration of the Council of People's Commissars of the USSR, 1942. 1482 p. (in Russian).

8. Nikitin I. N. *Organization and economics of veterinary affairs*. 6th ed. St. Petersburg, Lan' Publ.; Moscow, Krasnodar, 2014. 359 p. (in Russian).

9. *News of the People's Commissariat for Military Affairs*. 1921, September 11 (no. 122). (in Russian).

10. *On the enactment of the Veterinary Statute of the RSFSR: resolution of the All-Russian Central Executive Committee of November 3, 1923*. Available at: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_18.htm (accessed 30.05.2023) (in Russian).

11. *Veterinary Statute of the Belarusian Socialist Soviet Republic: draft adopted by the SNKB on June 28, 1924 and submitted to the 2nd session of the Central Executive Committee of Belarus of the VI convocation*. Minsk, Publishing house. Central Executive Committee of the Soviets of Belarus, 1924. 29 p. (in Russian).

12. *Development of veterinary science from the mid-20s to 1941*. Available at: <https://poisk-ru.ru/s43898t20.html> (accessed 30.04.2023) (in Russian).

13. Collection of laws and orders of the Workers' and Peasants' Government of the USSR for 1931. *Historical materials*. Available at: <https://istmat.org/node/54375> (accessed 08.05.2023) (in Russian).

Дата паступлення артыкула 10.07.2023
Received 10.07.2023